

RIVOJLANISHDA NUQSONI BO'LGAN KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARGA MAXSUS TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Axmadjonova E'zoza Azimjonovna

Nizomiy nomidagi
TDPU 2-bosqich talabasi

Shamsiyeva Sevara Yusupovna

Nizomiy nomidagi TDPU,
Logopediya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656250>

Annotatsiya: Maqolada maxsus ta'lim muassasasida boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llash va foydalanish usullari haqida yoritilgan.

Tayanch so'zlar va tushunchalar: Maxsus, nuqson, ta'lim, texnologiya, nutq, dastur, bartaraf etish, jamoa .

Аннотация: В статье описаны методы эффективного применения и использования образовательных технологий при обучении учащихся младших классов в специальном образовательном учреждении.

Ключевые слова и понятия: Специальное , дефект, образование, технология, речь, программа, устранение, сообщество.

Resume: The article describes the methods of effective application and use of educational technologies in teaching elementary school students in a special educational institution.

Key words and concepts: Special, defect, education, technology, speech, program, elimination, community.

O'zbekiston Respublikasi kadrlar tayyorlash milliy dasturida insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash bilan uzviy bog'langan uzluksiz ta'lim tizimi orqali har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish nazarda tutilgan. Uzluksiz ta'lim tizimi oldidagi mazkur vazifalarni amalga oshirish ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligiga, samaradorlik esa o'z navbatida ta'lim oluvchilar va beruvchilarning faoliyatini tashkil etilishi va faollashtirilishiga bog'liqdir.

Ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalardan biri pedagogik texnologiyalar asosida, innovatsion yondashuvlar orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishdan iborat. Ta'lim-tarbiya sohasidagi masalalarning to'xtovsiz takomillashib borishi va yangi imkoniyatlarning yuzaga kelishi umumta'lim maktablari qatorida maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim sifat va

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

samaradorligini oshirish vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qitish usullarini muttasil yangilab turishni taqozo etmoqda.

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus ta'lim jarayonida qo'llanadigan usul "o'rgatish"ning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish, ma'lum ob'ektni o'rganish uchun nazariy va amaliy faoliyatlarni anglatadi. O'rgatish usullari ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining qanday bo'lishini, o'rgatish jarayonini qanday qilib tashkil etish va olib borish kerakligini belgilab beradi. Boshqacha qilib aytganda, o'rgatish usullari har ikkala faoliyatni, ya'ni o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishni hamda o'quvchilar tomonidan o'sha nazarda tutilgan ilmiy bilim, ko'nikma va malakalarini o'zlashtirish faoliyatida qo'llanadigan yo'llarni o'z ichiga oladi.

Dars jarayonida har ikki o'rgatish usullari pedagogik jarayon ishtirokchilari (ta'lim oluvchi va beruvchi) ning o'zaro faoliyati birligini ta'minlashga yo'naltiriladi. Dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyati o'rgatiladigan ma'lumotning xarakteriga qarab ham bog'liq bo'ladi. Bu ta'lim jarayonida muayyan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan yangi usullarni keltirib chiqaradi.

Hozirda imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim muassasalari pedagogik xodimlarining yangi, ilg'or pedagogik texnologiyalar, jumladan o'qitishning zamonaviy interfaol usullarini bilishi, uning uchun tegishli ma'lumotlarni o'rganishi, taxlil qilishi va umumlashtirishi, amaliyotda qo'llay olishi bugungi kunning ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi talabidir. Ona tili va o'qish darslarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishda suhbat metodidan foydalanish yaxshi samara beradi. Darslarda tashkil etilgan suhbatning ahamiyati shundaki, u yosh kitobxonning o'qiganlari haqida gapirish, voqealar jarayoniga shaxsiy munosabatini bildirish, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashishga zamin hozirlaydi. Suhbatda ishtirok etgan o'quvchi fikrlarini muhokama qiladi, uni so'zlar bilan shakllantiradi. Bu harakatlar o'quvchi fikrining aniq ifoda etilishini ta'minlashga olib keladi. Suhbat jarayonida o'quvchida o'z fikrini aytish, uning to'g'riligiga hamsuhbatlarini ishontirish ehtiyoji tug'iladi. Fikrini asoslash uchun asar matnidan dalillar topish, misollar keltirish ko'nikmasi shakllanadi. Dars jarayonida tashkil qilingan suhbatlar o'quvchining nafaqat bilim doirasini boyitadi, tarbiyalaydi, balki aqliy faoliyatini ham rivojlantiradi. Ona tili va o'qish fanlarining barcha bosqichlarida olib boriladigan suhbat xotirani, kuzatuvchanlikni, bilish jarayonini, tasavvur qilish va hissiyotini

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

faollashtirish imkonini beradi. Suhbat davomida har bir o'quvchining individual ishlash sur'ati takomillashadi.

Olib borilayotgan zamonaviy ta'lim texnologiyalarining yangicha usullari va vositalari ma'lum faoliyatning oldindan belgilangan natijalarni namoyon qiladi. Texnologiya usullarini dars jarayoniga tadbiiq etish ko'p jihatdan muhit, sharoit, ko'nikma va kuzatishlar bilan bog'liqdir.

O'quvchilarning mustaqil ravishda fikr yuritish, bilim olish va ijodkorlik qobiliyatini bolalikdan tarbiyalashga erishish umumta'lim maktablarining asosiy vazifalaridan biri bo'lishi lozim.

Demak, maxsus ta'limning yangi mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona tili va o'qish darslarida savodxon, bilimli, nazariyani amaliyotga bog'lay oladigan, o'quvchi o'z ehtiyoji talab qilgan darajadagi o'z o'quv materiallarini o'zlashtiradigan darajada tarbiyalab borishini nazarda tutadi. Shuning uchun ham o'quvchilarni faollikka undashda darsda hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan samarali foydalanish yaxshi natija beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan o'qituvchi o'rtasida yo'l qo'yilishi lozim bo'lgan amaliy mashq usullaridan biri bu yozma bahs usulidir. Bunday usulda muloqot o'rnatish natijasida o'quvchilarning erkin tarzda mustaqil fikrini ifodalash imkoniyati kengayadi, yozma nutqi rivojlanadi. Og'zaki muloqot jarayonida bayon qila olmagan fikrlarini bemalol yozma shaklda bildirishlari uchun sharoit yaratiladi.

Hozirgi kunda xech kimga sir emaski, bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini a'lo darajada deb ayta olmaymiz. Shunday bo'lsada, darsda yozma muloqot jarayoniga e'tibor qaratiladi. O'quvchilar o'z fikrlarini hamma vaqt ham mantiqiy izchillikda bayon qila olmaydilar. Bunday bosqichda o'quvchilar o'z fikrlarini yozma tarzda bayon qila olishlari lozim. Matnda ulardan o'zlarining shaxsiy nutqiy nazarlarini aniq ifodalashlari talab etiladi. Matn orqali boshqalarning fikrlari, nuqtai nazarlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishlari kerak.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilardan faqatgina ona tili va o'qish darsliklari bilan cheklanib qolmasdan hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus ta'limda mustaqil ta'limning negizi bo'lgan mustaqil ishlar mashg'ulotning faol turi bo'lib, uni bajarish jarayonida o'quvchilar erkin fikrlashga va faoliyat yuritishga o'rganadilar. Ona tili darslarida mustaqil ishni bajarishdan oldin o'quvchilar mazkur jarayonga tayyorlanadi. Ularga beriladigan topshiriqlarning maqsadi

qisqa va aniq qilib tushuntiriladi. Mustaqil ish uchun tanlangan matn hajmi kichik va o'quvchilar saviyasiga mos bo'lishi lozim. Uni tanlashda o'quvchining tayyorgarligi, o'tilgan matnning xarakteri hisobga olinadi. Misol qilib: so'z turkumi "Sifat" mavzusini o'rganishda asosiy vazifalar mavzu borasida dastlabki tushunchani shakllantirish, o'quvchilar nutqini boyitish hamda ularning og'zaki va yozma nutqida bu so'z turkumidan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini o'stirish, o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish, grammatik mavzu bilan bog'liq holda ayrim orfografik qoidalarni o'zlashtirish hisoblanadi. Sifatning lingvistik xususiyatlari juda murakkab, shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari faqat uning muhim kategoriyalari bilan tanishtiriladi. Material tanlashda shu materialning nutq va imloga oid vazifalarining qanchalik zarurligi hisobga olinadi. Amaliy bilimlarni berishda, mustaqil fikrlashga o'rgatishda "BBB", "Tushunchalar tahlili", "Krossvord", "Iztopar", "O'zim tekshiraman", "Zanjir", "Sirli so'z" texnologiyalari muhim o'rin tutadi.

Maxsus ta'limda qiziqarli o'quv materiali, didaktik o'yinlar, muammoli vazifalarni hal etish, testlar, musobaqa, muzokaralar jarayonida o'quvchilarning mustaqil bilimga qiziqishi namoyon bo'ladi. O'quv ma'nsuliyati va javobgarlikni his qilish, puxta bilim olish burchi ekanligini anglash, topshiriqlarni mehr bilan bajarishga kirishish uchun ham imkon yaratiladi.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki, mustaqil ta'limda pedagogik texnologiyalardan foydalanish birinchi galda darsning samaradorligini oshirishga, o'quvchilarni har tomonlama savodxon bo'lishga, mustaqil ravishda ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga zamin yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent, "O'zbekiston", 2017.
2. Ishmuxamedov R.J., Abuqodirov A., Pardaev A. Ta'lima innovatsion texnologiyalar. T.,2008.
3. Tolipov U., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. T.,2006.
4. Sevara Shamsiyeva. Features of Preparing Teaching Literacy Children with General Speech Underdevelopment. Lecturer, Nizami Tashkent State Pedagogical University. Eastern European Scientific journal. Ausgabe1-2019.
5. Sevara Y. Shamsieva Lecturer, Department of Speech Therapy of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan MEMORY CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENTS FORMATION OF. Submission Date: November 29, 2023, Accepted Date: December 04, 2023,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

6. Shamsiyeva S “YANGI O‘ZBEKISTONDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINI TIZIMLI RIVOJLANTIRISH VA TASHKILY BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy – texnik anjuman materiallari to'plami (2023-yil 25-oktabr) NUTQ NUQSONIGA EGA BOLALAR XOTIRA XUSUSIYATLARINI SHAKLLANISHI(262-265betlar)

